

NUTQ MADANIYATINI RIVOJLANTIRISHNING DOLZARB MASALALARI

Xusanboy Tojimatov

Fan va texnologiyalar universiteti O‘zbek tili va adabiyoti kafedrasida katta o‘qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19907220>

Annotatsiya. Mazkur maqolada ona tiliga ehtirom, nutq madaniyatini shakllantirish, o‘zbek tilining boyligi va uni asrab-avaylash masalalari yoritilgan. Muallif tilning inson ma’naviy qiyofasini belgilashdagi o‘rni, yoshlar nutqida chet so‘zlarning ortiqcha qo‘llanishi, kitob mutolaasi va ilmiy izlanishlarning nutqiy kamolotga ta’siri haqida mulohaza yuritadi. Shuningdek, yoshlar tarbiyasida ibratning ahamiyati, xalq og‘zaki ijodi va sheva materiallarini yig‘ish orqali til boyligini oshirish zarurligi ta’kidlanadi.

Kalit so‘zlar: ona tili, nutq madaniyati, o‘zbek tili, til boyligi, yoshlar tarbiyasi, ma’naviy kamolot, chet so‘zlar, kitob mutolaasi, ilmiy izlanish, folklor, sheva so‘zlari.

Annotation. This article discusses respect for the mother tongue, the formation of speech culture, and the richness and preservation of the Uzbek language. The author reflects on the role of language in shaping a person’s spiritual image, the excessive use of foreign words in youth speech, and the influence of reading and scientific research on speech development. The importance of role models in youth education, as well as the need to enrich vocabulary through collecting dialectal materials and folklore samples, is emphasized.

Keywords: mother tongue, speech culture, Uzbek language, language richness, youth education, spiritual maturity, foreign words, reading, scientific research, folklore, dialect words.

Аннотация. В данной статье рассматриваются вопросы уважения к родному языку, формирования культуры речи, богатства и сохранения узбекского языка. Автор анализирует роль языка в формировании духовного облика человека, чрезмерное употребление заимствованных слов в речи молодежи, влияние чтения и научных исследований на речевое развитие. Подчеркивается значение примера в воспитании молодежи, а также необходимость обогащения словарного состава путем сбора диалектных материалов и образцов устного народного творчества.

Ключевые слова: родной язык, культура речи, узбекский язык, богатство языка, воспитание молодежи, духовное развитие, заимствованные слова, чтение, научные исследования, фольклор, диалектные слова.

Har bir inson uchun eng foydali narsa o‘z ona tilidir. Chunki odamni til muomala, uni baxtiyor qiladi. Shunday ekan, eng avvalo, o‘z ona tilimizda yaxshi so‘zlay va to‘g‘ri yozishni o‘rganaylik!

Til – inson ma’naviy qiyofasi va ichki go‘zalligini namoyon etadigan benazir ko‘zgudir. O‘zbek tili dunyodagi eng qadimiy, eng go‘zal va boy tillardan hisoblanadi. Tilimizdagi hayo, ibo, andisha, oqibat, mehr-oqibat kabi so‘zlarni boshqa tilga aynan tarjima qilib bo‘lmaydi. Bunday so‘zlar tilimizda anchagina. Bu tushunchalar xalqimizgagina xos va ularni ifodalashga faqat o‘zbek tiligina qodirdir. Shunday ekan, so‘z hissini tuyib yashash, ona tilimizni asrab-avaylash, uni e‘zozlash, qadrlash har birimizning zimmamizga katta mas’uliyat yuklashini hamisha his qilib yashashimiz kerak.

Ko'ngil – so'z, uni faqat ko'ngil teranlar eshita oladilar. G'ofillar, johillar uchun ko'ngilning ko'zi ham shunchaki so'z.

Odam faqirligi yoki hunuksizligi uchun ayblanmaydi. Chunki bu borada ixtiyor o'zida emas. Ammo odam tilining zaharliligi, xulqning yomonligi uchun aybdordir. Zero, bularni o'zgartirish o'z qo'lidadir.

Menga “mishayt” qilma...

Kelingni “padrujka” qilib qo'yibsizmi?

Ro'zlarda “ikonom” bo'lmasa, “kapeyka”.

U yerda-yerda “xitir” odam.

Ha, kelinni “padrujka” qilib yuripsizmi?

Yo, kelingni “padrujka” qilib qo'yibsizmi?

“Kataysa” qilib kelgansizmi?

Shunga o'xshash juda ko'p: payok, paket, palatka, magazin, banka, bilet, transport so'zlarini nutqimizga bemalol ishlatish odat tusini olmoqda.

Ko'pgina yoshlarmiz nutqimizga chet atamalarini ishlatsak, juda madaniyatli ko'rinamiz, deb o'ylasa kerak. Aslida unday emas. Ona tiliga bunday munosabatning o'zi – benihoya madaniyatsizlikdir.

Yoshlarimiz albatta, boshqa tillarni ham bilish uchun harakat qilsinlar. Chunki, hatto 70 tilni o'rgangan ajdodlar vorisimiz ... Shunday ekan, avval o'z ona tilimizni ko'zimizga tutiyo qilib, ehtirom ko'rsatsinlar. Zero, o'z ona tiliga sadoqat – bu Vatanni sevishdir.

Yana shuni ham ta'kidlab o'tishni lozim topdiki “Dili va til bir bo'lmagan odam yuz tilini bilsa ham tilsiz sanaladi!”.

“Ham ko'rish, ham baland ovozda o'qish, ham fikrlash va xat yozish bilan o'tayotgan mavzu mutlaqo esda qoladi. Har kuni 20–30 bet kitob o'qish bilan dunyoqarashimiz qisqa vaqt ichida kengayadi. Axir til boyligi, nutqiy kamolot degani, yetuk shaxslarning mo'jizalarini o'qish bilan yuzaga keladi.”

Zamonasining eng mashhur notig'i hisoblangan va tilga hokimligi bilan tanilgan Yoxunbrayt faqat kitob o'qish orqali shu darajaga yetgan.

Notiqlik – ko'p gapirish san'ati emas, oz, lekin soz gapirish san'atidir. Shirinsuxanlik – fazilatgina emas, balki kishiga shon-sharaf keltirish omili ekanligini ham unutmash kerak.

Axir odamning insofli, farosatli, madaniyatli ekanligi uning o'ziga va o'zgalarga e'tiborli ekanligi bilan o'lchanadi-da!

Hozirgi yoshlarga nasihat qilish o'rinli emas. Shuning uchun ularga ibrat ko'rsatish lozim. Aksincha, bolalar uchun ibrat – eng ta'sirchan vosita hisoblanadi. Chunki bolalar tabiatan kattalarga taqlid qiladi., ularga ergashadi, ulardan ibrat oladi. Axir bolalar o'zidan kattalarga taassuf qilib ulg'ayshadida! Shunday ekan, bolalarning murg'ak qalbiga hech bir narsa ibratdek ta'sir qilmaydi.

Yana bir gap bor.

Biz o'qigan paytlarimizda o'zbek tili so'zligini boyitish, xalq ijodotini o'rganish bo'yicha yozgi amaliyot bo'lardi. Biz kurs yakunida Farg'ona vodiysi hamda qo'shni Qirg'izistonning O'sh va Jalolobod viloyatlari O'zgan shahriga ikki oylik amaliyotni o'tash uchun borganimiz,

Umarali Normatov, Karim Nazarov, Omonullo Madayev va Ermat Tojiyev kabi olimlar rahbarligida biz, talabalar, sheva so'zlari, xalq og'zaki ijodi namunolari, atamalar ayitishuvlar, xalq o'yinlari xalqning urf-odatlarini bilan cheksiz namunalar, topishmoqlar, maqollar, matallar,

"Yor-yorlar" yig'ib kelardik. Ular bo'lg'usi olimlar, yangi talabalari uchun beqiyos manba, bebaho xazina rolini o'tardi.

Ayniqsa, bo'lg'usi tilshunoslar uchun cheksiz imkoniyatlar eshigini ochardi. Bitiruvchilar uchun yakuniy diplom ishlarini rejasini yangilashda asqotardi. Negadir o'sha ijodiy amaliyotlar yo'q bo'lib ketdi. Afsuslanganimning sababi shuki har yili amaliyot jarayonida o'zbek tilining so'z boyligi (shevalarga oid so'zlar bilan) ortishi bilan birga juda ko'p adabiyot va xalq og'zaki ijodiga oid cheksiz yangidan-yangi materiallar yig'ilardiki, ular kelgusi bo'lajak filologlar uchun bitmas-tuganmas, butunlay yangi kutilmagan huddi "tandirdan endigina chiqqan nondek" bo'lardi-ko'zimizni, qornimizni, ongu -tilimizni, adabiyotimizni, falklyorimizni to'ydirardi.

Demoqchimanki, ana shunday tadbirlar davom etib turganida, har yili o'zbek tili lug'ati hech bo'lmaganida 50-60 ming so'z yoki iboralar bilan boyigan bo'lasmidi?

"O'zbek tilining izohli lug'ati" hech bo'lmaganda, o'n ming so'z bilan boyigan bo'lasmidi? Folklorimiz yangidan-yangi xalq og'zaki ijodi namunalari bilan beqiyos darajada boyigan bo'lasmidi?

Yana bir narsa meni o'ylantiradi:

Hozirgi yoshlarimizga ilmga qiziqishi, ilmiy ish qilishiga intilishi bir oz susayganday nazarimda. Bu hol meni ko'p o'ylantiradi. Axir ma'naviyat-odamning ruhiy va aqliy olamini belgilaydi. Ilm esa insonga yaxshilik bilan yomonlik bilan ajratish imkonini beradi, qalbni poklaydi, ravshanlashtiradi va mustahkamlaydi. Hozirda yoshlarimizning ilm olishlari, ilmiy izlanishlar olib borishlari uchun shart-sharoit hamda imkoniyatlar yetarli.

Shunday ekan, yigit-qizlarimiz bor kuch va imkoniyatlarini ishga solib ilmiy izlanishlar olib borsalar, o'zlari uchun ham, kelajak uchun ham foydali bo'lardi.

"Ezgulikning sabog'i abadiydir", deyishadi ajdodlarimiz. Asrlar osha qalblardan qalblarga ko'chgan so'zning jilosi hech qachon hech bir insonni befarq qoldirmaydi bo'lmaydi. Inson bolasi bu hayotga bir bor keladi. Shunday ekan, hayotning qadriga yetishga, uni asrab-avaylash, umrgan bir martalik ne'matni loyiq tarzda barcha o'rnak bo'ladigan darajada yashab o'tishga astoydil harakat qilmog'I lozim.

Aslida nasihat emas, ibrat ko'rsatish kerak. N. Novikov ta'biri bilan aytganda:

"Bolalarning qalbiga hech bir narsa ibratdek ta'sirli etmaydi". Ayniqsa, hozirgi yoshlar uchun ibrat eng ta'sirchan qurol bo'lishda so'zning o'rni beqiyos. "Zakovat bor joyda ulug'lik bo'ladi. Bilim bor joyda, buyuklik bo'ladi" - deganlar ulug' mutafakkir "Yusuf Xos Hojib"

Shunday ekan, ilm olishga, ilmiy izlanishlar olib borishda sira tinmaylik.

Zero, iqbol harakatda, bedorlikda, zukkolikdadir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Asad Jo'ra M. Nutq va uslub malakasi. — Toshkent: Noshirlik yog'dusi, 2010.
2. Barakayev R., Ochilov E. Badiiy tasvir mahorati. — Toshkent: Muharrir, 2021.
3. Nazarov K., Saidqulmov R., Ubaydullayeva M. O'zbek tili. — Toshkent: O'qituvchi, 1993.
4. Nazarova S. O'zbek tili o'qitish metodikasi. — Toshkent: O'qituvchi, 1992.
5. Qosimov M. A. O'zbek tilidan mashqlar majmuasi. — Toshkent, 1992.
6. Vohidov E. So'z latofati. — Toshkent: O'zbekiston, 2014.